

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI

Shukurova Dildora Xamzayevna

Sharof Rashidov nomidagi Samaqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
dildor1979@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada raqamlashtirish tushunchasini ma'nosi yoritilgan. Zamonaviy axborot jarayonlarining asosiy xarakteristikasi kundalik hayotning asosiga aylanadigan vizual amaliyotdir. Bugungi kunda odamlar, ayniqsa maktab o'quvchilari tobora ko'proq ma'lumotni "ekran" orqali olishi va idrok etishi bilan ajralib turadi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan xulosalar tuzishda mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish orqali ta'lim sohasi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: virtuallik, bilish, raqamlashtirish, ta'lim, kompyuter, virtual reallik, potentsiallik, maktab, virtual obraz, axborot.

Социально-философское значение цифровых технологий в образовании.

Аннотация. В данной статье объясняется значение понятия цифровизация. Основной характеристикой современных информационных процессов является визуальная практика, которая становится основой повседневной жизни. Сегодня люди, даже школьники, отличаются тем, что получают и воспринимают все больше информации через «экран». Область образования исследуется путем изучения, систематизации и обобщения существующей практики получения научно обоснованных выводов по внедрению цифровых технологий в образование.

Ключевые слова: виртуальность, знания, цифровизация, образование, компьютер, виртуальная реальность, потенциал, школа, виртуальный образ, информация.

The socio-philosophical significance of digital technologies in education.

Abstract. This article explains the meaning of the concept of digitalization. The main characteristic of modern information processes is visual practice, which becomes the basis of everyday life. Today, people, even schoolchildren, are distinguished by the fact that they receive and perceive more and more information through the “screen”. The field of education is explored by studying, systematizing and generalizing the existing practice of obtaining scientifically based conclusions on the introduction of digital technologies in education.

Key words: virtuality, knowledge, digitalization, education, computer, virtual reality, potential, school, virtual image, information.

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni «raqamlashtirish» muammolari, uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha biror-bir davlat loyihasi yoki so'rovnoma asosida tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ham muhimdir [2]. Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga ta'sirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining ma'ruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning, shuningdek deputatlarning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, oldin raqamli texnologiyalarni barcha sohalarda, ya'ni, sanoat, iqtisodiyot, bank va boshqa sohalarda joriy etish bilan cheklanib qolgan edik. Bugungi kunda esa raqamli iqtisodiyot shiddat bilan rivojlanib borayotganini e'tiborga olib, raqamli rivojlanish bo'yicha barcha soha rahbarlarining o'rinbosarlari lavozim tarkibiga kiritilmoqda [3].

Kelgusida mumkin bulgan barcha turdagi o'zgarishlar haqida batafsil gapirish qiyin, ammo endi u aniq o'zgaradi deb bema'lol aytishimiz mumkin. Bugun ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari loyiha tamoyillari va usullarini tushunish va aniqlashga yondashuvlar aniqlandi, shuningdek ularni qo'llash tajribasi tahlil qilindi. Materiallar, rejalar, sinflar, jurnallar va kundaliklarni o'rganish - bularning barchasi onlayn versiyaga o'tkazilmoqda. Ba'zi o'quvchilar, ayniqsa nogiron yoki vaqtincha salomatligi yomonlashgan talabalar uydan chiqmasdan darslarni onlayn o'tkazish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Shuningdek, hozirgi vaqtda o'quvchilar dars uchun batafsil ma'lumot topa oladigan elektron resurslar mavjud.

Ta'lmda raqamli texnologiyalarni o'qitish sifatini saqlab qolgan holda samarali qo'llash uchun nimalar qilish kerak?

Birinchidan, albatta mamlakatimizda internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining so'nggi yutuqlarini o'zlashtirishga shart-sharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berishimiz lozim.

Ikkinchidan, o'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha vakolatli organlarga takliflar berish, yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o'z ichiga olgan markazlarni

tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida qo'llash.

Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish.

To'rtinchidan, interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediyali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish.

Beshinchidan, real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, video-konferens aloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish.

Oltinchidan, bulutli texnologiyalar, virtual voq'elik, kengaytirilgan voq'elikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash, o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Shundagina, biz raqamli texnologiyalardan foydalanib ta'lim sifatini tushirmagan holda talaba-yoshlarga bugungi kun talabi darajasida bilim olishlariga erishamiz.

Alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bog'liq, ya'ni ertalab soat bongidan boshlab to kun rejasini tuzish va o'qish bilan yakunlashgacha. Biz ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. Qachonki, planshet ta'lim olishning bir elementiga aylansa, bolalar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu o'yin bilan klassik ta'limni birlashtirishga tengdir. Natijada o'qish jarayoni yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi. Bilimli avlod, professional kadrlar - bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishining garovidir.

Raqamlashtirishning asosiy afzalligi mustaqillikka tayyorgarlikdir, chunki kelajakdagi tizim mustaqil ishni o'z zimmasiga oladi. O'qituvchilarning bevosita raxbarligisiz yoki haddan tashqari g'amxo'rlikisiz talabalar yaxshi natijalarga erishishlari mumkin.

Raqamlashtirishning yana bitta ijobiy tomoni, u maktabdagi qog'ozbozlikni kamaytiradi. Shuningdek, odatda, o'quvchilar bir vaqtning o'zida bir nechta darsliklar, planshet yoki noutbukni uzlari bilan olib yurishlari kerak. Bu o'quvchidan katta kuch va katta og'ir sumkani ko'tarib yurishni talab qiladi. Raqamli ta'lim o'quvchilarni bu yuk va

kitoblardan qutqaradi. Kompyuterda barcha darsliklar va qo'llanmalar kiritilgan bo'lib, planshet to'laligicha kitob orqali bajariladigan funksiyalarni o'rnini egallaydi.

Raqamlashtirish o'qituvchilarning ishini osonlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan bu jarayon o'qituvchilarning ham ishlarini sezilarli kamaytiradi. Zero, o'qituvchilik eng qiyin kasblardan biri hisoblanadi. Bolaning ongini tarbiyalash uchun ko'p kuch va asab kerak. Raqamli tizimda o'qituvchilarning vazifasi o'quvchiga yordam berishdir. O'qituvchi talabalarning qobiliyatiga qarab uni ongi va malakasini rivojlanish yo'nalishini belgilaydi.

Raqamli ta'limga o'tish kelajakka, Internet texnologiyalarini yaratishga katta qadamdir. Zamonaviy ilm-fan yuqori tezlikda rivojlanmoqda va har kuni yangi tuzilma paydo bo'ladi. Ta'limni raqamlashtirish talabalarga kelajakda axborot dunyosini yaxshiroq boshqarishga yordam beradi. Viki lug'at "raqamlashtirish" tushunchasining mazmunini "raqamli qurilmalar yordamida aloqa, yozib olish va ma'lumotlarni uzatishning raqamli usuli" sifatida ochib beradi."

Vikilug'at bu vikimedia jamg'armasining loyihalaridan biri va u erkin yangilanadigan ko'p funksional ko'p tilli lug'at va tezaurusga(zamonaviy tilshunoslikda tezaurus semantik munosabatlarni-sinonimlar, antonimlar, paronimlar, giponimlar, giperonimlar va boshqalarni belgilaydigan lug'atlarning maxsus turidir) leksik birliklar orasida. asoslanadi. Ushbu lug'atda so'zlarning grammatik tavsiflari, talqinlari va tarjimalari mavjud. Bundan tashqari, so'zlarning etimologiyasi, fonetik xususiyatlari va semantik munosabatlari haqida ma'lumotlar xam bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Vikilug'at grammatik, tushuntirish, etimologik va ko'p tilli lug'atlarni, shuningdek, bitta mahsulotda tezaurusni birlashtirishga urinishdir. Vikilug'at ma'lumotlari matn va nutqni mashinada qayta ishlash bilan bog'liq turli vazifalarni yechadi.

Raqamli ta'limning bir nechta turlari tasniflanadi:

- * matnli ma'lumotlar (elektron darsliklar, qullanmalar);
- * vizual ma'lumotlar (illyustrasiyalar, video materiallar);
- * audio axborot (dars matni, ma'ruzalar, audiokitoblar);
- * interaktiv modellar (virtual laboratoriyalar, interaktivlik);
- * audio va video ma'lumotlar (onlayn dars matnlari, ma'ruzalar, master-klass materiallarini yozib olish).

Onlayn ta'limning kamchiliklari ro'yxatiga quyidagilar kirishi mumkin:

1. salbiy natijalar xavfi paydo buladi. Bunday yangiliklar ijobiy bo'ladimi yoki yo'qligini aniq aytish mumkin emas. Ushbu tizim birinchi marta ishlatiladi, shuning uchun siz uni shunga o'xshash narsa bilan taqqoslashingiz qiyin;

2. ijodkorlikning yetishmasligi. Olimlar rangli tasvirlarni o'quvchilar tomonidan yaxshiroq eslab qolishlari uchun yordam berishini isbotlaganlar, ya'ni u ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, axborot texnologiyalari

o'quvchilarni o'zlarini namoyon qilish imkoniyatini istisno qiladi. Bu esa o'quvchilar uchun zerikarli bo'lishi mumkin;

3. aqliy faoliyatning pasayishi. Birorta o'quvchining biror narsa haqida o'ylashi yoki fikrlashining hojati yo'q, ya'ni o'quvchi o'z ustida ishlashni to'xtatdi. Kerakli ma'lumotlarni topish uchun internetga kirish kifoya bo'lib qoladi;

4. masalaning ijtimoiy tomoni ham bor. Kompyuter ma'lumotlari insonning ijtimoiylashuv muloqot darajasini pasaytiradi. Odatda, o'quvchi maktabga birinchi marta kelganida, u yerdan o'ziga do'st-o'rtoq topishi yoki u bilan uchrashish ehtimoli kichik. Maktabga ana'naviy usulda kelish bilan o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki uziga do'stlar topadi, jamiyat bilan muloqot qilishni o'rganadi;

5. jismoniy rivojlanish bilan bog'liq muammolar. Avval o'quvchi ko'zi bilan ko'rish va nozik xolatlarni his qilish mahorati o'zgaradi. Uning ekranga uzoq vaqt qarab o'tirishi ko'zning charchashiga olib keladi.

6. o'qituvchilarning vazifasi. Raqamli texnologiyalardan so'ng o'qituvchi tushunchasi haqiqatdan ham o'zgaradi. Robotlar va virtual tizimlar bilan o'qituvchilar almashtiriladi. Natijada odamlar ishlab turgan ishlarini yo'qotadilar.

Shunday qilib, axborot texnologiyalaridan foydalanish kelajakda o'rta maktab ta'limi o'quvchilarining martaba va ijtimoiy o'zini o'zi anglashi uchun yangi istiqbollarni ochadi va axborot texnologiyalari yordamida badiiy ta'limni modernizatsiya qilish maqsadlardan birini amalga oshirishga yordam beradi. Ta'lim va tarbiyaning ushbu usulda shakllanishi o'qituvchi va o'quvchilarni yuqori darajada rivojlangan axborot muhitida yashash uchun yangi imkoniyat va sharoitlar tug'diradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Norboeva N Erkinovna, Khashimova D Pakhritdinovna. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (3), 25-31.

2. Abdullayev, M. (2020). Analysis of application of information systems at industrial enterprises. Arxiv nauchnykh issledovaniy, 1(20). izvlecheno ot <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2270>.

3. Helm Michel. The Metaphysics of virtual reality // Virtual reality, practice and promise Westport and London. 1991.-P. 27-33:

4. Hammet F. Virtual reality and the exploration of superspeciall. Carmel Indiana Sams Publishing N.Y. 1993

5. Gryaznova Ye.V. Virtualnaya realnost: analiz smyslovnykh elementov ponyatiya //Filosofskiye nauki. 2005. №2. -S. 125-143;